

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda

Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
<i>Ibragimova Gulsanam Nematovna</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
<i>Abduyev Sheroz</i>	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
<i>Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li</i>	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
<i>Bobojonova Zarina Rashidovna</i>	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
<i>Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna</i>	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
<i>Jumayeva Sadbarg Mirolimovna</i>	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
<i>Karimova Moxichehra Rixsibayevna</i>	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
<i>Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi</i>	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
<i>Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
<i>Raximberganova Munajat Muzaffar qizi</i>	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
<i>Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
<i>Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi</i>	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
<i>Alimbayeva Shaxlo Tursunovna</i>	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
<i>Avazov G'oyibnazar Berdiyevich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
<i>Baratova Yulduz Asadullayevna</i>	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
<i>Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi</i>	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
<i>Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
<i>O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
<i>Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna</i>	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
<i>Imomov I., Umirova D.</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
<i>Iskandarova Munisa Bahodir qizi</i>	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
<i>Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna</i>	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari.....	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matnни tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash.....	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education.....	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari.....	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati.....	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari	215
<i>Masharipova Kumushoy Amin qizi</i>	
The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....	218
<i>Mavlonova Dildora Shukhrat kizi</i>	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish	222
<i>N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova</i>	
Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...	226
<i>Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich</i>	
The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture	230
<i>Rajabova Shaxlo Shodmonovna</i>	
Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati	234
<i>Ramazonova Salomat Saidovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash	238
<i>Saidova Gulruh Halim qizi</i>	
O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....	242
<i>Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna</i>	
Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников	246
<i>Истамова Нигора Азимжановна</i>	
Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari	249
<i>Xakimova Dildora Mashrabjonovna</i>	
Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов	253
<i>Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна</i>	
Umumta'lim maktablarida tarbiya darslarini tashkil etish ijtimoiy zarurat sifatida	257
<i>Rashidova Gulnoza G'ulomovna</i>	
Pedagogik risklarni boshqarishning nazariy asoslari va globallashuv jarayonidagi ahamiyati	261
<i>Xaydarov Sulaymon Amirqulovich</i>	
Xronotop nazariyasiga tahliliy yondoshuvlar va qarashlar.....	265
<i>Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li</i>	
Ko'zi ojiz bolalarning rus tili darslarida nutqiy kompetensiyasini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	268
<i>Abduraximov Asror Sultonali o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....	271
<i>Adizova Nilufar Quvondiq qizi</i>	
Zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashning zarurati	274
<i>Alimov Asadulla Urokbayevich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri	278
<i>Alimova Umida Jumaboy qizi</i>	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	282
<i>Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining rivojlanish tarixi va ommalashuvi.....	286
<i>Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida raqamli resurslardan foydalanish orqali adabiy kompetensiyani rivojlantirish	289
<i>Islomova Xafiza Azamatovna</i>	
Ona tili o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish.....	293
<i>Ismadiyorova Nafisaxon Ibroximjon qizi</i>	
Axloqshunoslikning global muammolari va texnikaviy muhitning inson hayotiga ta'siri.....	298
<i>Kozimova Nargiza Istam qizi</i>	
Ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy kompetentlikni oshirish va baholash usullarining xalqaro tahlili	303
<i>Mamatqulova Sanobar Ismatillayevna, Eshmurzayev Yigitali Shokirovich, Kadirova Durdonaxon Rustamovna</i>	
Tabiiy fanlarda bilingval ta'lim va CLIL yondashuv	309
<i>Mannobxonova Muqaddamxon O'ktamxon qizi</i>	

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda pragmatik muammolar va ularning yechimlari	313
Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi	
Poshshoxo'ja Ibn Abduvahobxo'janing "Miftoh ul-adl" asaridagi pedagogik qarashlari.....	317
Muzaffarova Farida Muxtor qizi	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matn tushunishni shakllantirishda germenevtik metodlarning nazariy asoslari	321
Nazirova Shaxnoza Odinajon qizi	
Axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishda raqamli gigiyena va internet xavfsizligi.....	324
Ramazonov Jahongir Djalolovich	
Informatika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	328
Sadinov Otabek Vaxodirovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ijtimoiylashuvida musiqa fanining ta'siri.....	332
Shahobiddinova Zilola Orif qizi	
Madaniy-ijtimoiy va ta'limiy omillarning bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri	335
Shirinov Otabek Tualovich	
Tadqiqot metodi vositasida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish.....	338
Suyarov Kusharbay Tashbayevich	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kommunikativ kompetensiyasi va nutq madaniyati.....	342
Saipova Hilola Abduhamitovna	
"Ekologik ochiq o'yinlar" 5–7 yoshli bolalar uchun.....	346
Tangirov Zoir Xo'jakulovich	
Yuqori malakali taekvondochilarni o'ziga xos genetik xususiyatlarini hisobga olgan holda sport seleksiyasi.....	350
Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li	
Musiqa maktabi o'quvchilarida madaniy qadriyatlar va ustoz-shogird an'alarining uzluksiz rivojlanishi ..	353
Seytanov Bayrambay	

SHAXSGA YO'NALTIRILGAN TA'LIM TEKNOLOGIYALARINING RIVOJLANISH TARIXI VA OMMALASHUVI

Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna

A. Avloniy nomidagi pedagogik mahorat
milliy instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqola shaxsga yo'naltirilgan ta'lim (personalized learning) tushunchasining rivojlanish tarixini tahlil qiladi hamda uning ta'lim tizimidagi evolyutsiyasi haqida ma'lumot beradi. Maqolada shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining XIX asr oxiridan XXI asrgacha bo'lgan asosiy bosqichlari, unga oid pedagogik g'oyalar va innovatsion loyihalar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, individual ehtiyojlarga asoslangan o'qitish g'oyasining shakllanishiga xizmat qilgan metodlar va loyihalar tahlil qilingan. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning hozirgi kundagi ahamiyati hamda uning siyosiy va ijtimoiy kontekstdagi roli yoritilgan.

Kalit so'zlar: shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, PSI, Dewey, Vygotskiy, o'quvchi markazlashgan ta'lim, individual reja, ta'lim innovatsiyasi.

Abstract: This article analyzes the historical development of the concept of personalized learning and its evolution within the education system. It reviews the major historical stages, pedagogical ideas, and innovative projects from the late 19th to the 21st century. The article examines methods and initiatives that contributed to shaping an instructional approach based on students' individual needs. It also discusses the contemporary relevance of personalized learning and its role within political and social contexts.

Key words: personalized learning, PSI, Dewey, Vygotsky, student-centered learning, individual plan, educational innovation.

Аннотация: В данной статье анализируется история развития концепции персонализированного обучения (personalized learning) и её эволюция в системе образования. Рассматриваются ключевые исторические этапы, педагогические идеи и инновационные проекты с конца XIX до XXI века. Также исследуются методы и инициативы, способствовавшие формированию подхода, основанного на индивидуальных потребностях учащихся. В статье акцентируется значение персонализированного обучения в современном образовательном, социальном и политическом контексте.

Ключевые слова: персонализированное обучение, PSI, Дьюи, Выготский, ученико-центрированное обучение, индивидуальный план, образовательные инновации.

KIRISH

O'qituvchilar uzoq vaqtdan beri o'quvchilarning maktabning birinchi kunida olib keladigan avvalgi bilimlari va tajribalari turlicha bo'lishini bilib kelgan. Standartlashtirilgan testlar bu farqlarni tasdiqlashdan ancha avval, pedagoglar ayrim o'quvchilar darslik darajasidagi bilimlarga tayyor ekanini, boshqalari esa hali bu yetarli emasligini yaxshi tushunishgan.

Bu tushunchaga tayangan holda, o'qituvchilar bir xil yoshdagi, lekin turli bilim darajasidagi bolalarning ehtiyojlarini qondirish uchun sinfni qayta o'qitish, o'quvchilarni darajalarga ajratish (tracking), farqlangan dars berish (differentiated instruction) kabi turli strategiyalardan foydalanib kelgan. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining ilk talqinlari XIX asrning oxirlarida namoyon bo'la boshlagan. Kolorado shtatining Pueblo shahrida maktab boshlig'i bo'lgan Preston Search o'quvchilarga o'z sur'atida o'rganishga ruxsat beruvchi reja ishlab chiqdi. "Pueblo rejasi" deb atalgan bu tizim tafsilotlari ko'p saqlanmagan, lekin rejaning keng yoyilmasligiga asosiy sabab sifatida sifatli o'quv materiallari yetishmasligi aytiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

1912-yil – San-Fransisko Normal maktabi tajribasida barcha uchun bir xil qilib belgilangan maktab darsliklarini o'quvchi bilim darajasiga qarab moslashtirish taklif qilingan. Ushbu maktabda o'quvchi bir fanda (masalan, tarix) 8-sinf darajasida, boshqa fanda (masalan, matematika) 9-sinf, yana bir fanda (masalan, ingliz tili) 6-sinf materialini o'rganishi mumkin edi – bunda har bir fan bo'yicha bilim darajasi asosida yondashuv tanlangan. Mustaqil ishlash uchun ish varaqalari ishlab chiqilgan. Shuningdek, o'quvchilar hayotga tayyor bo'lishlari uchun "og'zaki ifoda" mashg'ulotlari, ya'ni muhokama va nutq darslari tashkil etilgan.

1916-yilda Jon Dewey o'zining mashhur asarida o'quv dasturini emas, balki o'quvchining o'zini sinf markaziga qo'yishni ilgari surgan ^[1]. U ta'limni bolalar va kattalar o'rtasidagi ijtimoiy muloqot sifatida tasvirlagan va shunchaki bilimni berish emas, balki o'quvchining o'z tajribasi orqali o'rganishini muhim deb bilgan.

1968-yil – Fred Keller va Personal Systems of Instruction (PSI). Braziliyada Fred Keller tomonidan ishlab chiqilgan bu metodda ta'lim materiallari qisqa bo'limlarga bo'lingan ^[4]. Har bir bo'lim oxirida o'quvchi test topshiradi. Agar testdan o'ta olmasa, o'sha bo'limga qaytib o'rganishda davom etadi. O'quvchilar yozma materiallar asosida mustaqil ishlaydi va o'z ritmida harakat qiladi. Tadqiqotlar PSI modelida o'qigan o'quvchilar: materialni chuqurroq o'zlashtirganini, uzoqroq vaqt eslab qolganini va o'quv jarayonidan ko'proq zavq olganini ko'rsatdi (Fox, 2004).

1978-yil – Lev Vygotskiy har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos o'rganish usulini "yaqin taraqqiyot zonasi" orqali izohladi ^[4]. Ya'ni, o'quvchi mustaqil bajara olmaydigan, lekin ko'mak orqali o'zlashtira oladigan bilimlar sohasi. Bunga o'quvchiga yordam bera oladigan shaxs sifatida o'qituvchi, ota-ona va sinfdagi ushbu soha bo'yicha yaxshiroq o'zlashtirgan o'quvchi ko'rsatib o'tilgan. Vygotskiyning bu modeli individual yondashuvning psixologik asoslarini mustahkamladi.

1990-yil – Amerikada "Nogironlar uchun ta'lim to'g'risidagi qonun" (IDEA) qabul qilinib, har bir imkoniyati cheklangan bola uchun maxsus "Individual ta'lim rejasi" (IEP) tuzish majburiy etib belgilandi ^[3]. IEPLar o'quvchining individual ehtiyojlarini inobatga olib, aniq maqsad va qo'llab-quvvatlash strategiyasini belgilaydi. Garchi bu reja faqat imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun majburiy bo'lsa-da, bu yondashuv barcha o'quvchilar uchun ham foydali bo'lishi mumkinligi ta'kidlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

2009-yil – School of One va Teach to One loyihalari. New York shahar ta'lim boshqarmasi doirasida Joel Rose va Chris Rush tomonidan ishlab chiqilgan School of One dasturi har bir o'quvchining bilim darajasiga asoslangan holda ^[5]: qaysi mavzuni, qachon, qayerda va qanday o'rganishini moslashtirish imkonini berdi. TIME jurnali tomonidan 2009-yilda "eng yaxshi ixtirolardan biri" deb topilgan bu tizimda har kuni o'quvchi qisqa test yechib, natijasiga qarab keyingi kun rejalashtiriladi. Kontent individual va guruh mashg'ulotlari, o'qituvchi yoki virtual darslar orqali beriladi.

2011-yilda Teach to One: Math loyihasi ishga tushirildi. Bu model matematikani chuqurroq o'zlashtirish uchun texnologiya, metodika va boshqaruvni uyg'unlashtirgan holda individual o'quv yo'nalishini yaratdi. Natijalar bu modelda o'qigan o'quvchilar milliy o'rtachaga nisbatan yuqoriroq o'sish ko'rsatganini bildiradi. 2014-yildan boshlab shaxsga yo'naltirilgan ta'lim ko'plab siyosatchilar, akademiklar, o'qituvchilar va ota-onalarning diqqat markaziga tushdi. Yondashuv atrofida bahslar avj oldi – ba'zilar bu kontseptsiya "mazmunsiz g'oya" ekanini aytgan bo'lsa, boshqalar uni ta'limni shaxsiylashtirishdagi kelajak deb bilishdi ^[1].

Bill & Melinda Gates jamg'armasi va boshqa homiy tashkilotlar ushbu yondashuvni aniq belgilovchi "ishchi ta'rif" ishlab chiqdi. Bunday aniqlik siyosatchilar, maktablar va tadqiqotchilar uchun shaxsga yo'naltirilgan ta'limni chuqurroq o'rganish va tajriba qilishga turtki bo'ldi ^[6]. Tennesi, Viskonsin, Janubiy Karolina kabi shtatlarda maxsus bo'limlar tashkil qilindi, Oregon va Texasda esa shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tashabbuslari keng tatbiq etila boshlandi.

Axborotlashgan bugungi davrda nafaqat o'qituvchining, balki o'quvchining ham atrof-muhiti turli xil ma'lumotlarga to'la. Ta'limda shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalarni joriy etishning dolzarbliklaridan biri – o'quvchiga o'qituvchi berayotgan ma'lumotlar uning qiziqishi, yoshi va bilim darajasiga mos bo'lmasa, bu uning o'rganishga bo'lgan istagini yo'qotishi hamda darsdagi faollikning susayishiga sabab bo'ladi. Zamonaviy ta'lim endi faqat yod olishga emas, balki tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga urg'u bermoqda. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim aynan shu ko'nikmalarni shakllantirishga ko'proq mos keladi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning ommalashish sabablaridan yana biri – individual ehtiyojlarning tan olinishi. Turli o'quvchilar o'z qobiliyatlari, qiziqishlari va o'qish sur'atlari bilan o'ziga xosdir. Bugungi kun pedagoglari ta'lim berish jarayonida ushbu jihatlarga e'tibor qaratishlari zarur ^[2]. Texnologik imkoniyatlar – adaptiv tizimlar, big data va AI asosidagi platformalar o'zlashtirishni moslashtirishni tez va keng ko'lamda amalga oshirish imkonini berdi va endilikda ta'lim hamda texnologiya ajralmas tizimga aylanib bermoqda ^[7]. Bundan tashqari, har bir talabaning ehtiyojlariga moslash orqali barcha uchun teng imkoniyat yaratish rejasi keng ommalashdi ^[8].

XULOSA

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi bugungi kunda yangilik sifatida qaralgan bo'lsa-da, u aslida chuqur tarixiy ildizlarga ega. XIX-asrdagi tajribalardan tortib, zamonaviy sun'iy intellektga asoslangan tizimlargacha bo'lgan evolyutsiya – o'quvchining individual ehtiyojlariga e'tibor qaratuvchi yondashuvlarning dolzarbligini isbotlaydi. John Deweyning konstruktivistik pedagogikasi, Kellerning PSI tizimi, Vygotskiyning ijtimoiy o'rganish modeli, shuningdek, IDEA qonuni asosidagi individual ta'lim dasturlari bu jarayonning asosiy poydevorlaridir.

Bugungi kunda texnologiyalar, adaptiv o'rganish platformalari va real vaqtda baholash vositalari ta'limni yanada individuallashtirish imkonini bermogda. Shu bilan birga, bu yondashuv pedagoglarni qayta tayyorlash, shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash, ijtimoiy tenglikni saqlash kabi yangi muammolarni ham keltirib chiqarmogda. Shunday qilib, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – bu vaqtinchalik ta'lim turi emas, balki ko'p yillik izlanish va tajriba asosida shakllangan va ta'limning kelajagiga ta'sir etuvchi muhim yondashuvdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dewey, J. (1916). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. New York: Macmillan.
2. Fox, E. J. (2004). The personalized system of instruction: A flexible and effective approach to mastery learning. *The Behavior Analyst Today*, 5(3), 316–325. <https://doi.org/10.1037/h0100042>
3. Keller, F. S. (1968). Goodbye teacher... *Journal of Applied Behavior Analysis*, 1(1), 79–89. <https://doi.org/10.1901/jaba.1968.1-79>
4. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
5. Rose, J., & Rush, C. (2009). *School of One*. New York City Department of Education. Retrieved from <https://www.newclassrooms.org>
6. Bill & Melinda Gates Foundation. (2014). *Early Progress: Interim Report on Personalized Learning*. Retrieved from <https://www.gatesfoundation.org>
7. Pane, J. F., Steiner, E. D., Baird, M. D., & Hamilton, L. S. (2015). *Continued Progress: Promising Evidence on Personalized Learning*. RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1365.html
8. Patrick, S., Kennedy, K., & Powell, A. (2013). *Mean What You Say: Defining and Integrating Personalized, Blended and Competency Education*. International Association for K–12 Online Learning (iNACOL). <https://www.inacol.org>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.